

**O'RTA YOSHLI AHOILI UCHUN SOG'LOMLASHTIRUVCHI
YO'NALISHDAGI MASHG'ULOTLARNI O'TKAZISH XUSUSIYATLARI**

Karimov Doniyor Komilovich

(Urganch davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti o'qituvchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7502821>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'rta yoshli aholining jismoniy tayyorgarlik darajalarini aniqlash va velosiped sport turining aholiga ta'siri to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Аннотация: В данной статье представлена информация об определении уровня физической подготовленности населения среднего возраста и влиянии езды на велосипеде на население.

Annotation: This article provides information on determining the physical fitness levels of the middle-aged population and the impact of cycling on the population.

Kalit so'zlar: o'rta yoshli aholi, jismoniy qobiliyat, sport, sog'lomlashtirish, ko'nikma, jismoniy mashq, chidamlilik, mashg'ulot.

Ключевые слова: население среднего возраста, физическая работоспособность, спорт, фитнес, мастерство, физическая нагрузка, выносливость, тренированность.

Key words: middle-aged population, physical ability, sport, fitness, skill, physical exercise, endurance, training.

Dunyo aholisining ko'p sonli qatlami hisoblangan o'rta yoshli insonlar uchun jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish hayotga bo'lgan qiziqishni qo'llab quvvatlash, sog'liqni muhofaza qilish va mustahkamlash, faol ijodiy hayot davomiyligini uzaytirishga qaratilgan muhim shartlardan biri hisoblanadi. O'rta va qarilik davrida ham tezlik mashqlarini chegaralash bilan harakat sifatlarini rivojlantirish zarur, velosport esa monotonli, bir tekis tezlik bilan harakatlar amalga oshiriladigan siklik sport turi bo'lganligi sababli aholining ushbu qatlami uchun eng ahamiyatli faoliyatdir.

Sport faoliyati jarayonida erishiladigan yuqori darajadagi funksional imkoniyatlar va bir vaqtning o'zida yaratiladigan foydali jismoniy ko'nikma va mahoratning boy zahirasi ma'lum darajada jismoniy tarbiya bilan shug'ullanuvchilarda hayot uchun zarur bo'lgan umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini belgilab beradi. Bu albatta sportning insonni hayotga tayyorlash usuli sifatida muhim amaliy ahamiyata ega ekanligini tushuntirib beradi.

O'rta yosh davrida jismoniy holatning yuqori darajasiga erishish va uni saqlab qolish uchun haftada ikki marta jismoniy tarbiya mashg'ulotlari bilan shug'ullanish maqsadga muvofiq. Bu yoshda sog'lom odamlar uchun tavsiya

qilinadigan YuQCh 100-130 zarb/daq., sog'lig'ida ma'lum muammolarga ega bo'lganlar uchun esa 90-110 zarb/daq.

Harakat faolligi (HF) – bu nafaqat yuqori darajada tashkil etilgan materiyaga qobiliyat, balki hayotning o'zi va uning evolyutsiyasi (rivojlanishi) uchun zarur sharoitdir. Evalyutsion rivojlanish jarayoni faol harakat faoliyati sharoitlarida inson tana a'zolari, organlari va tizimlari me'yorda ishlashini oldindan belgilab berdi. Skelet muskulaturasining faolligi quvvat zahiralari to'plash, tinch holatda ulardan iqtisodli foydalanish bilan uzviy bog'liq bo'lib, natijada sog'liq mustahkamlanadi va hayot davomiyligi ortadi.

Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, o'rta yoshli mutlaqo sog'lom shaxslarda chidamlilikka mo'tadil jadallik bilan jismoniy ishlarni bajarishga, xususan velosipedda yurishga nisbatan qobiliyat saqlanib qoladi, qachonki agar ular o'smirlik davridan jismoniy mashqlar va sport bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lsalar. N.I. Volkovning (2000) fikricha, chidamlilik 42-45 yoshgacha rivojlanishi va yana 5-7 yil davomida erishilgan darajada saqlanib qolishi mumkin, so'ngra esa pasayish kuzatiladi. 40 yoshdan katta va yuqori darajada chidamlilikni saqlab qolgan sportchilarga ko'p misol keltirish mumkin.

Ayrim mualliflarning (Astrand P.O., 1994; Bernshteyn N.A., 1986) ma'lumotlariga ko'ra, agar jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish birinchi marta o'rta yoshda boshlangan bo'lsa bo'lsa ham ushbu mashg'ulotlar albatta o'z samarasini ko'rsatadi. Ko'rsatilishicha, sust turmush tarzi bilan 75 yoshli insonlarda jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanish natijasida ular organizmning funksional ko'rsatkichlari 8-20% ga oshirish mumkin.

V.A Yepifanovning (2009) gerontologiya va geriatriya sohasida olib borgan tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, o'rta yoshli kishilarning jismoniy faolligi qulash va suyak sinishlari, yurak qon-tomir tizim kasalliklari ehtimolini kamayishi, gipertoniklarda tinch holatda arterial bosimning pasayishi, HDL fraksiyasi tarkibining ko'payishi va LDL xolesterin fraksiyasining kamayishi, organizmning immun tizimi qobiliyatlarini ortishi, mushaklar kuchi va chidamlilikning oshishi, bosh miyaga kislorod oqimining ko'payishi kabi sog'lomlashtiruvchi ta'sirga egadir. Bu o'z navbatida organizmning kognitiv vazifalarini qo'llab-quvvatlashga, qon tarkibini yaxshilashga, depressiya va xavf hissini kamaytirishga, kayfiyatni ko'tarishga va hokazo yordam beradi.

O'rta yosh davrida jismoniy tarbiyaning asosiy vazifasi va ahamiyati avvalo ma'romlashishni boshlanganligi, so'ngra bir qator jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini asta-sekin pasayib borayotganligi bilan belgilanadi. Bu davrda tana vazni, nafas olish tezligi, sistolik bosim ko'payish tomonga o'zgarganligi

tufayli jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari pasayadi. Odatda ayollarda 35 yosh, erkaklarda 40 yoshdan keyin ushbu holat namoyon bo'la boshlaydi, bu esa ushbu yoshlar doirasida o'rta yosh ikki davrga bo'linishi bilan bog'liqdir.

O'rta yosh (birinchi davr)

1. Erishilgan salomatlik darajasini saqlab qolish, organizmni tashqi muhitning noxush ta'sirlariga, jismoniy va aqliy ishchanlikka barqarorligi va ular negizida ijodiy uzoq umr ko'rish.
2. Kasb-hunar, zamonaviy maishiy hayot sharoitlari talablari bilan uzviy bog'liq bo'lgan axloqiy va irodaviy sifatlar, harakat mahorati, ko'nikama va jismoniy sifatlarni yetarlicha yuqori darajada saqlab qolish.
3. Ishlab chiqarish jarayonida va dam olish kunlari tartibida qo'llaniladigan jismoniy mashqlarning ta'siri to'g'risida maxsus bilimlarni chuqurlashuvi.

O'rta yosh (ikkinchi davr)

1. Sog'liqni saqlash, mustahkamlash yoki tiklash maqsadida harakat faolligining optimal darajasini ta'minlash, yosh bilan bog'liq o'zgarishlarga qarshi turish, ijodiy uzoq umr ko'rishni saqlab qolish.
 2. Kundalik hayot uchun zarur bo'lgan eng muhim harakat mahorati va ko'nikmalarni yetarli darajada ta'minlash.
 3. Jismoniy mashqlarning ahamiyati, ularning sog'lomlashtiruvchi tavsifi to'g'risidagi bilimlarni chuqurlashtirish bilan kun tartibida mustaqil va uyushtirilgan mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishni uyg'otish va rag'batlantirish.
- Sog'lomlashtirish yo'nalishi ega mashg'ulotlar sport mashg'ulotlaridan ahamiyatli darajada farqlanadi. Agar sport mashg'uloti tanlangan sport turida maksimal natijalarga erishish maqsadida jismoniy yuklamalardan foydalanishni nazarda tutadigan bo'lsa, sog'lomlashtiruvchi – sog'liqni saqlash va mustahkamlashga yo'naltirilgan. Sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiyaning asosiy yo'nalishi – organizmning funksional imkoniyatlari va jismoniy tayyorgarlikni oshirishga qaratilgan. Biroq yaqqol ifodalangan sog'lomlashtiruvchi ta'sirga erishish uchun jismoniy mashqlar ahamiyatli darajada quvvat sarflanishi bilan kechishi va to'qimalarni yetarlicha kislorod bilan ta'minlovchi, nafas va qon aylanish tizimlariga bir tekis davomli, ya'ni aerob yo'nalishli yuklama beradi. Sog'lomlashtiruvchi yo'nalishli jismoniy mashqlarning samaradorligi mashg'ulotlarning davriyligi va davomiyligi, qo'llaniladigan vositalarning jadalligi va tavsifi, ish va dam olish tartibi, chiniqtiruvchi muolajalarni qo'llanilishi bilan belgilanadi.

Sog'lomlashtiruvchi yo'nalishga ega jismoniy tarbiya darslari odam organizmiga faqat ijobiy ta'sir ko'rsatishi uchun bir qator uslubiy qoidalarga rioya qilish lozim:

1. Yuklamalar jadalligi va davomiyligini asta-sekin ko'paytirish. Organizmni zo'riqtirmasdan, aksincha unga davomli va murakkab vazifalarga moslashish imkoniyatini yaratish bilan yuklamani asta-sekin o'stirib borish quyidagi usullar yordami amalga oshiriladi:

- darslar takrorlanishini (chastotasini) ko'paytirish;
- dars davomiyligi ko'paytirish;
- dars zichligi oshirish bilan. Birinchi darslarda u umumiy vaqtdan taxminan 45-50%ga teng bo'lib, organizm jismoniy yuklamalarga moslashish darajasidan kelib chiqib 70-75% gacha ortishi mumkin;
- jismoniy mashqlarning bajarilish sur'ati, dars jadalligini ko'paytirish;
- organizmning turli mushak guruhlari, bo'g'imlari va funksional tizimlariga ta'sir ko'rsatish uchun mashg'ulotda qo'llaniladigan vositalarni asta-sekin kengaytirish;
- harakatlar murakkabligi va amplitudasini ko'paytirish;
- darslarni to'g'ri tuzish bilan. Shug'ullanuvchilarning kayfiyati, jismoniy va ruhiy holati, tayyorgarlik darajasi, ob-havodan kelib chiqib, darsning tayyorlov, asosiy va yakuniy qismini ko'paytirish yoki kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-sentyabrdagi "Velosportni rivojlantirishga doir kompleks chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5251-sonli qarori.
2. Ковылин М.М. Велосипедный спорт в свете концепции социально-педагогической системы / М. М. Ковылин // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. - 2012.
3. Хромов А. Ю., Сухачев Е. А., Коновалов В. Н. Структура и содержание тренировочного процесса велосипедистов-шоссеистов высокой квалификации на этапе специальной подготовки // Омский научный вестник. - 2006.
4. Lehnert A / Dis Unmittelbare vorbereitung auf Entschiedende Wettkaempfe/ A.Lehnert // Leistungssport, № 1,1994 .
5. Анохин П.К. Очерки физиологии функциональных систем. — М: Медицина, 1975.
6. Абдуллаев А., Хонкелдиев Ш.Х. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. – Тошкент, УзДЖТИ, 2005.

7. Захаров А.А. Физическая подготовка велосипедиста / А. А. Захаров. -М.: Физкультура и спорт, 2001.

